

Стала економіка

УДК 658.589:004.738.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17463799>

**Стратегізація інноваційного розвитку промислових підприємств:
інформаційно-адаптивний контролінг в умовах цифрового декаплінгу**

Маслак Ольга Іванівна,

д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна, м. Кременчук, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6793-4367>

Яковенко Ярослава Юріївна,

доктор філософії, доцент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна, м. Кременчук, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-5042-2701>

Марченко Віталій Валерійович,

доктор філософії, асистент кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна, м. Кременчук, Україна, <https://orcid.org/0009-0007-2182-0496>

Корецький Андрій Володимирович,

аспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Україна, м. Кременчук, Україна, <https://orcid.org/0009-0006-4189-6730>

Лощенко Дмитро Анатолійович,

аспірант кафедри економіки, Кременчуцький національний університет імені

Михайла Остроградського, Україна, м. Кременчук, Україна,

<https://orcid.org/0009-0004-5220-4782>

Прийнято: 08.10.2025 | Опубліковано: 28.10.2025

***Анотація.** Фундаментальна трансформація національної економічної парадигми, що відбувається на тлі феномену цифрового декалінгу, імперативно зумовлює необхідність підвищення рівня конкурентостійкості та інноваційної активності промислових підприємств. У сучасних умовах прискореної діджиталізації та імплементації технологічних рішень Індустрії 4.0 виникає об'єктивна потреба у переході від тактики короткострокової адаптації та операційної оптимізації до стратегії довгострокового інноваційного оновлення бізнес-моделей. Зазначені умови формують наукове завдання, актуальність якого полягає у розробці та теоретико-методичному обґрунтуванні нових підходів до формування стратегічних альтернатив інноваційного розвитку.*

У статті наголошено, що стратегізація інноваційного розвитку, побудована на засадах контролінгу, є стратегічно орієнтованим та інформаційно-аналітично забезпеченим процесом прийняття управлінських рішень. Авторами модифіковано шість ключових етапів прийняття управлінського рішення в межах контролінгової системи для ефективного управління в умовах цифрового декалінгу. Ця адаптація вимагає інтеграції геополітичного (моніторинг санкцій, оцінка ризиків від третіх сторін) та технологічного вимірів (аудит IT-інфраструктури, оцінка вразливостей IT-рішень) у кожен етап. Ключові інструменти інформаційно-аналітичного забезпечення (ІАЗ) включають системи конкурентної розвідки, прогностичну аналітику, перегляд Risk Appetite Framework та сценарне моделювання, де

показники технологічної суверенності та резильєнтності отримують вищий ваговий коефіцієнт. Наголошено, що цифровий декаплінг є критичним макроекономічним викликом, який вимагає перенесення стратегічного акценту на забезпечення стійкості (резильєнтності) та технологічної суверенності. Довгострокова конкурентостійкість можлива лише при застосуванні інтегрованої моделі стратегізації інноваційного розвитку, що ґрунтується на інформаційно-адаптивному контролінгу, який забезпечує структурну обробку даних, глибокий аналітичний супровід та генерацію обґрунтованих рекомендацій. Застосування такого підходу забезпечує стратегічну гнучкість і підвищення результативності інноваційних трансформацій.

***Ключові слова:** стратегізація інноваційного розвитку, інформаційно-адаптивний контролінг, цифровий декаплінг, технологічна суверенність, управлінські рішення.*

Strategizing the innovative development of industrial enterprises: information-adaptive controlling in the context of digital decoupling

Olga Maslak,

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economics of
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0001-6793-4367>

Yaroslava Yakovenko,

PhD, Associate Professor of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo
Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0001-5042-2701>

Vitalii Marchenko,

PhD Student of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo
Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0007-2182-0496>

Andrii Koretskyi,

PhD Student of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo
Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-5042-2701>

Dmytro Loshchenko,

PhD Student of the Department of Economics, Kremenchuk Mykhailo
Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-5042-2701>

***Abstract.** Transformational processes in the Ukrainian economy and global challenges, particularly the phenomenon of digital decoupling, have increased the demands on the competitiveness and innovative activity of industrial enterprises. In this unstable environment, it is critical to move beyond short-term adaptation and strategically renew development models. This study addresses the need to develop strategically oriented alternatives for innovative development by utilizing information-adaptive controlling.*

The core result of this research is the modification of the six key stages of management decision-making within the controlling system to address the challenges of digital decoupling. This adaptation requires integrating both geopolitical and technological dimensions into each stage, supported by tools like predictive analytics and scenario modeling where technological sovereignty and resilience are prioritized.

The paper concludes that digital decoupling is a critical macroeconomic challenge that necessitates a strategic shift toward resilience and technological sovereignty. Long-term competitiveness can only be achieved by applying an integrated model of innovative development based on information-adaptive controlling, which ensures strategic flexibility and increases the effectiveness of innovative transformations.

Keywords: *digital decoupling, information-adaptive controlling, management decisions, strategising innovative development, technological sovereignty.*

Постановка проблеми. Актуальність дослідження методів удосконалення інноваційного розвитку промислових підприємств зумовлена фундаментальними трансформаціями в економіці України та зростаючими вимогами до їхньої конкурентоспроможності. В епоху глобалізації, цифрової трансформації та Індустрії 4.0 традиційні підходи до управління втрачають ефективність, що змушує бізнес шукати нові, стратегічно орієнтовані моделі розвитку. Основою для таких моделей є здатність оперативно й точно аналізувати інформаційні потоки, що забезпечується завдяки впровадженню адаптивних інформаційних систем. Отже, науковий пошук у сфері розробки стратегічних інноваційних альтернатив, підкріплених сучасним інформаційно-аналітичним апаратом, є прямою відповіддю на нагальні виклики, що стоять перед українською промисловістю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про значний інтерес дослідників до проблематики стратегічного управління інноваційним розвитком. Фундаментальні засади розробки стратегій, їх класифікації та управління ризиками закладено у працях класиків (Й. Шумпетер [3], І. Ансофф [1], Г. Мінцберг [2]) та розвинуто вітчизняними вченими (О. Арєф'єва [4], С. Ілляшенко [5]). Водночас, попри глибоке опрацювання загальних підходів до стратегічного вибору, залишається недостатньо дослідженим аспект

динамічного впливу інформаційного середовища на формування інноваційних орієнтирів підприємства. Існуючі роботи з інформаційно-аналітичного забезпечення (Р. Каплан і Т. Нортон [6], В. Пономаренко [7]), хоча й підкреслюють важливість інтеграції інформаційних потоків у межах контролінгу чи бізнес-аналітики, здебільшого оминають питання адаптивності таких систем, а саме - їхньої здатності до самокорекції у відповідь на зміни зовнішніх умов чи внутрішніх параметрів. Відтак, виникає обґрунтована необхідність у подальшому дослідженні, спрямованому на створення цілісної системи підтримки рішень. Центральним елементом такої системи має стати контролінг, інтегрований з інструментами прогнозування та сценарного моделювання, що дозволить забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку для вибору та реалізації інноваційних стратегій в умовах невизначеності [8]. На відміну від класичних систем, моделі цифрового контролінгу інтегрують зовнішні неструктуровані дані (наприклад, моніторинг санкцій, аналіз технологічних трендів), що дозволяє не просто фіксувати відхилення, а передбачати майбутні ризики та можливості. Таким чином, ключова відмінність полягає у переході від функції контролю до функції гнучкого управління та регулювання (steering). Саме цей другий аспект залишається недостатньо дослідженим, що й обґрунтовує актуальність, адже такий підхід має забезпечити синтез теорії стратегічного управління, концепцій інноваційного розвитку та інструментарію контролінгу, прогнозування і сценарного моделювання.

У цьому контексті контролінг виступає не лише функцією моніторингу, а ядром системи управління, що забезпечує інформаційну основу для гнучкого формування та своєчасного коригування стратегічних альтернатив інноваційного розвитку в умовах високої невизначеності.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.
Фундаментальною умовою для впровадження стратегічних альтернатив

інноваційного розвитку є підтримання динамічного балансу між управлінськими рішеннями та мінливістю зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Інформаційно-адаптивне забезпечення виступає ключовим інструментарієм для досягнення такого балансу. Його використання дозволяє не лише реагувати на зміни, але й проактивно виявляти перспективні інноваційні напрями, здійснювати сценарне моделювання та оцінювати ризики впровадження нововведень. Для промислових підприємств, де високий рівень конкуренції та технічна складність виробництва роблять своєчасну і обґрунтовану інноваційну діяльність критично важливою, цей інструмент набуває важливого значення. При цьому одним із найбільш значущих та несистемних чинників, що вимагають інтеграції у стратегічне планування, є феномен цифрового декаплінгу (глобальний економічний та технологічний розрив), який на відміну від циклічних чи типових ринкових шоків, спричинений стратегічними рішеннями держав (наприклад, санкціями чи експортним контролем), що призводить до технологічної та політичної фрагментації. Саме тому центральним елементом нашого дослідження стає інформаційно-адаптивний контролінг, який, на відміну від попередніх підходів, виступає ядром системи управління, що забезпечує не ретроспективний контроль, а проспективне, випереджальне регулювання. Такий підхід дозволяє синтезувати теорію стратегічного управління та інструментарій сценарного моделювання для гнучкого коригування інноваційних альтернатив, забезпечуючи підприємству довгострокову стійкість і технологічну суверенність.

Мета статті – удосконалення теоретико-методичних засад стратегізації інноваційного розвитку промислових підприємств шляхом інтеграції принципів інформаційно-адаптивного контролінгу та прогностичного моделювання для забезпечення їхньої стійкості та технологічної суверенності в умовах цифрового декаплінгу. Основна гіпотеза дослідження полягає у тому,

що впровадження моделі інформаційно-адаптивного контролінгу, яка на відміну від традиційних підходів інтегрує прогностичний аналіз геополітичних і технологічних ризиків у процес прийняття управлінських рішень, дозволяє не просто реагувати на зовнішні шоки, а й проактивно підвищувати рівень стійкості (резильєнтності) та технологічної суверенності інноваційної системи промислового підприємства, що є ключовою передумовою для забезпечення його довгострокової конкурентостійкості в умовах цифрового декаплінгу.

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах високої варіативності зовнішніх впливів, посилені процесами цифрового декаплінгу та геополітичної фрагментації ринків, контролінг трансформується з інструмента моніторингу на комплексну систему підтримки управлінських рішень, що забезпечує їхню стратегічну узгодженість та адаптивність, особливо у сфері інновацій. Дана система функціонує у двох ключових вимірах. По-перше, теоретико-методичний вимір полягає у формуванні науково обґрунтованого інструментарію (аналітичних моделей, принципів планування), що створює концептуальну основу для реагування на ризики та можливості. По-друге, інформаційно-аналітичний вимір забезпечує цей процес повною та достовірною інформацією, організовуючи збір, обробку та інтерпретацію даних. В умовах цифрового декаплінгу це завдання ускладнюється необхідністю аналізувати фрагментовані технологічні екосистеми та диференційовані потоки даних, що вимагає від інформаційних систем контролінгу підвищеної гнучкості та здатності до інтеграції різнорідних джерел.

Практична реалізація контролінгового супроводу втілюється у логічній послідовності етапів прийняття рішень. Процес ініціюється формуванням інформаційної бази та діагностикою проблемної ситуації, де виявляються її першопричини. Наступним кроком є чітке формулювання проблеми та

генерація можливих альтернатив її вирішення. Завершальний цикл включає оцінку та вибір найкращої альтернативи, де поряд із традиційними економічними показниками критичного значення набувають критерії технологічної сумісності та ризиків, пов'язаних із цифровим декаплінгом (наприклад, залежність від певних технологічних платформ чи стандартів). Фінальне затвердження відбувається у вигляді управлінського рішення, що має чіткий регламент виконання.

Важливо, що ця процедура не є лінійною і передбачає механізми зворотного зв'язку для коригування на будь-якому етапі. Таким чином, системна інтеграція контролінгу в управління інноваціями дозволяє поєднати стратегію з операційною діяльністю, підвищити об'єктивність рішень та сформувати гнучкі, випереджальні управлінські патерни. Це створює основу для сталого інноваційного розвитку підприємства, забезпечуючи його довгострокову конкурентостійкість в умовах перманентної невизначеності та технологічної фрагментації.

Для ефективного управління інноваційним розвитком в умовах цифрового декаплінгу необхідно модифікувати шість ключових етапів прийняття управлінського рішення в межах контролінгової системи (табл.1):

Таблиця 1

Адаптація етапів мтратегічного контролінгу до викликів цифрового декаплінгу

Етап контролінгу	Імплементация ЦД (геополітичний Вимір)	Імплементация ЦД (технологічний Вимір)	Ключові інструменти ІАЗ
Збір, обробка та аналіз Інформації	Моніторинг міжнародних санкцій, експортного контролю, оцінка ризиків з боку третіх сторін (Third-Party Risk)	Аудит ІТ-інфраструктури	Система конкурентної розвідки, Ві-дашборди ризиків

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Діагностика проблемної ситуації	Ідентифікація критичних технологічних залежностей (Single Point of Failure), оцінка впливу на ланцюги постачання	Оцінка вразливостей нових ІТ-рішень	Прогностична аналітика, оцінка технологічної зрілості
Формулювання та обґрунтування	Обґрунтування інвестицій у стійкість (resilience) та диверсифікацію як пріоритет над короткостроковою оптимізацією витрат	Чітке формулювання потреби у внутрішньому декаплінгу даних/застосунків для підвищення гнучкості	Перегляд Risk Appetite Framework, аналіз стійких управлінських патернів
Пошук альтернатив	Генерація сценаріїв реагування (Protection, Repudiation), пошук партнерств для трансферу незалежних технологій.	Розробка плану впровадження Data Decoupling Layer, інвестиції у внутрішні R&D спроможності (indigenous capabilities)	Сценарне моделювання, Knowledge Management System
Вибір кращої альтернативи	Багатокритеріальна оцінка, де показники технологічної суверенності та резильєнтності мають вищий ваговий коефіцієнт	Вибір архітектурного рішення, що забезпечує максимальну незалежність від legacy-систем	Методи багатокритеріального аналізу з ваговими коефіцієнтами, орієнтованими на стійкість
Прийняття рішення та контроль	Формалізація стратегічних ініціатив щодо диверсифікації постачальників та інвестицій у цифрову трансформацію	Забезпечення послідовного контролю за впровадженням Data Decoupling Layer та забезпеченням кіберопераційної стійкості	Гнучкий контролінг, КРІ для відстеження рівня залежності

Джерело: складено авторами на основі [9-15]

Хоча комплексна модель інформаційно-адаптивного контролінгу є новою концепцією, її окремі елементи вже знаходять застосування у практиці

провідних промислових компаній, що стикаються з викликами цифрового декаплінгу. Так, компанія ДТЕК реалізувала стратегію підвищення кіберстійкості, що повністю відповідає етапам "Діагностика проблемної ситуації" та "Прийняття рішення та контроль". Разом із партнерами (IBM, Microsoft) було створено новий центр кібербезпеки, який дозволяє виявляти загрози в режимі реального часу [16]. Інша компанія, гірничо-металургійний гігант Метінвест активно впроваджує комплексну програму цифрової трансформації. Стратегія включає елементи "Збору та аналізу інформації" та "Пошуку альтернатив": розроблено власну платформу для інтелектуальної обробки документів, яка використовує ШІ для автоматизації [17].

Висновки. Феномен цифрового декаплінгу є критичним макроекономічним викликом, що трансформує вимоги до управління інноваційним розвитком промислових підприємств. Цей несистемний шок вимагає відходу від орієнтації виключно на оптимізацію витрат та перенесення стратегічного акценту на забезпечення стійкості (резильєнтності) та технологічної суверенності.

Досягнення довгострокової конкурентостійкості в епоху цифрового декаплінгу можливе лише при застосуванні інтегрованої моделі стратегізації інноваційного розвитку, що ґрунтується на інформаційно-адаптивному контролінгу. Відповідно, у сучасній парадигмі стратегічного управління інформаційно-аналітичне забезпечення в межах системи контролінгу змінює свою суто інструментальну функцію збору та трансляції даних, перетворюючись на системоутворюючий елемент, що детермінує якість та адаптивність усього управлінського процесу. Його функціональне призначення полягає у здійсненні поглибленої аналітичної валідації управлінської інформації, що охоплює не лише верифікацію розбіжностей між плановими (імперативними) та фактичними параметрами, але й ідентифікацію

латентних тенденцій та каузальних зв'язків у масивах як кількісних, так і якісних індикаторів.

Відтак, відбувається принциповий перехід від ретроспективного констатуючого контролю до проспективного, випереджального регулювання. Імплементация такого підходу до системи управління промисловими підприємствами забезпечує формування їхньої динамічної стратегічної гнучкості, що є необхідною передумовою підвищення ефективності інноваційних трансформацій та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності. Перспективним напрямом є розробка методичного інструментарію для кількісної оцінки ефективності запропонованої моделі інформаційно-адаптивного контролінгу. Створення відповідних КРІ та економетричних моделей дозволить керівникам підприємств обґрунтовувати інвестиції у впровадження таких систем, оцінюючи їхній прямий вплив на показники стійкості (резильєнтності) та технологічної суверенності.

Список використаних джерел

1. Ансофф І. Стратегічне управління / І. Ансофф ; пер. з англ. Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 344 с.
2. Мінцберг Г. Зліт і падіння стратегічного планування / Г. Мінцберг; пер. з англ. Київ : Вид-во Олексія Капусти, 2019. 412 с.
3. Шумпетер Й. А. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2016. 242 с.
4. Арєф'єва О.В., Пілецька С.Т., Сімкова Т.О., Шабалтун М.М. Розробка і прийняття стратегічних рішень підприємства через формування інноваційних моделей розвитку при забезпеченні економічної безпеки. Економічний аналіз. 2024. № 4. С. 1–11.

5. Ілляшенко С. М., Біловодська О. А. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств : монографія. Суми : Університетська книга, 2021. 281 с.
6. Каплан Р. С., Нортон Д. П. Організація, орієнтована на стратегію. Як у новому бізнес-середовищі працюють організації, що застосовують збалансовану систему показників. Київ : Ранок, 2020. 416 с.
7. Пономаренко В. С. Стратегічне управління підприємством. Харків : Основа, 2018. 639 с.
8. Maslak, O., Grishko, N., Odintsov, M., Yakovenko, Y., & Buchashvili, K. (2021). Organizational and economic mechanisms of qualitative modeling of sustainable development of the enterprise. *E3S Web of Conferences*, 288, 02008. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128802008>
9. Сазонова, С., Новиков, Д. М. (2023). Контролінг стратегічного управління на підприємствах в умовах цифрової економіки. *Tavrìjs'kij Naukovij Vìsnyk*, 15, 201–208. <https://doi.org/10.32782/2708-0366/2023.15.24>
10. Яковенко, Я. Ю. (2025). Цифровий декаплінг як інструмент гео економічної конкуренції: виклики та можливості для забезпечення цифрового суверенітету. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*, 21. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17107337>
11. Liu, M. (2023). *Industrial Enterprise Digital Transformation Navigator: Stages and Tools for Strategic Change* (pp. 908–920). Lecture notes in networks and systems. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32719-3_69
12. Gassmann, O., Wecht, C., & Winterhalter, S. (2018). Strategisches Technologiemanagement für die Industrie 4.0, pp. 15–27. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-11667-5_2
13. Kulkarni, V., Barat, S., & Clark, T. (2019). Towards adaptive enterprises using digital twins. *Winter Simulation Conference*, 60–74. <https://doi.org/10.1109/WSC40007.2019.9004956>

14. Lang, V. (2021). Digitalization and Digital Transformation, pp. 1–50. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6774-5_1

15. Sodiya, E. O., Atadoga, A., Umoga, U. J., & Lottu, O. A. (2024). Evaluating the impact of cloud computing on accounting firms: A review of efficiency, scalability, and data security. *Global Journal of Engineering and Technology Advances*. <https://doi.org/10.30574/gjeta.2024.18.2.0027>

16. DTEK is on the front lines of the first large-scale cyber war in history. URL: <https://dtek.com/en/media-center/news/dtek-is-on-the-front-lines-of-the-first-large-scale-cyber-war-in-history/> (дата звернення: 27.07.2025).

17. Forbes: Metinvest Digital Ranked Among the Ten Largest IT Companies in Ukrainian Business. URL: <https://metinvestholding.com/en/media/news/metinvest-digital-uvjshov-do-desyati-najbljshih-it-kompanj-ukrantsjkogo-bznesu-za-versyu-forbes> (дата звернення: 27.07.2025).